

BADIIY ADABIYOTDA POLIFONIK ROMAN NAZARIYASI

D.Karimova, FarDU talabasi

Annotatsiya. *Maqolada badiiy adabiyotda polifonik roman nazariyasining shakllanishi xususida ilmiy qarashlar tahlil qilingan.*

Kalit so'z va iboralar: *polifoniya, roman, polifonik nazariya, dialog, ko'povozlilik, muallif.*

XIX asr romanlari o'zigacha bo'lgan muddatda yaratilgan romanlardan keskin farq qilgan. Bu davrdagi romanlar nafaqat voqelikning keng qamrovli ekanligi bilan, balki yozuvchi subyektiv (shaxsiy) munosabatining birinchi o'ringa ko'tarilishi bilan ham ajralib turgan. XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib adib F.Dostoyevskiy tomonidan "yangi" romanlar yaratildi. F.Dostoyevskiyning bu turdagi romanlari orqali faqat rus adabiyotidagina emas, balki jahon adabiyoti roman janrida ham tub burilish yuz berdi. Bu turdagi romanlar esa adabiyotshunoslikka "polifonik romanlar" atamasi bilan kiritildi.

"Polifoniya" atamasi genezisi lotincha "polyphonia" so'zidan olingan bo'lib, "poly" ko'p, "phonia" tovush, ovoz, ya'ni ovoz(kuy)larning ifodaviy-badiiy o'zaro tengligiga asoslangan ko'p ovozlilik turi hisoblanadi¹. Musiqa san'atida mavjud ko'povozlilikning kelib chiqishi ayrim manbalarda yettita katta davrga bo'lib o'rganiladi. Ko'povozlilikning dastlabki paydo bo'lish davri IX-XII asrlarga, shiddat bilan rivojlanib takomillashishi esa XX asrlarga to'g'ri keladi. Shuningdek, bu ijodiy yangilik (usul) roman janri tarixida polifonik romanlar yaratilishiga asos bo'lib xizmat qildi. "Polifoniyaning tub mohiyati musiqa nazariyasida mustaqil kuy ovozlarning mutanosibligi va rivojlanishiga asoslangan ko'povozlilik turi sifatida belgilanadi".² Musiqa nazariyasidan badiiy adabiyot nazariyasiga o'tgan mazkur termin endilikda kengroq ma'no kasb etadi. Musiqadagi ovoz melodiya "musiqiy tovush" ma'nosinigina anglatadi, M.Baxtin esa har qanday badiiy ovozda mustaqil odamni ko'radi. "Aynan yozuvchi ijodiy niyatiga ko'ra, Dostoyevskiy bosh qahramonlari nainki muallif so'zining obyektlari, balki mutlaq ma'noda o'z so'zlarining subyektlari hamdirlar... U asar strukturasi tom ma'noda mustaqil, eng muhimi, bu ovoz muallif va boshqa qahramonlar ovozi bilan bir qatorda qo'shilib oqadi"³. Umuman olganda, F.Dostoyevskiy simfoniya xos bo'lgan "polifoniya" atamasini adabiyotshunoslikka olib kirdi va u adabiyotda badiiy yangilik yaratdi.

¹ <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Polifoniya>

² Muxtorova F. Polifoniya – Toshkent: Barkamol fayz media, 2017, – B.12.

³ <http://fayllar.org/mavzu-mixail-baxtin.html?page=4>

Yozuvchining bu turdagi romanlari XX asrning 30-yillariga kelibgina M.M.Baxtin tomonidan kashf etildi. Bu kashfiyot bevosita Dostoyevskiyning “Jinoyat va jazo”, “Telba” va “Aka-uka Karamazovlar” kabi romanlari bilan bog‘liq. Mazkur asarlarda “ichki ko‘p ovozlilikning mavjudligi, qahramon ongida kechayotgan dialogning kuchayishi, qahramon ruhiy holatining psixologik tahlil uslubi”⁴ aks etadi.

Shuningdek, polifonik romanning yaratilishi yana boshqa o‘rinda quyidagicha izohlanadi: “polifonik roman, haqiqatan ham, faqat kapitalistik davrda paydo bo‘lishi mumkin edi. Qolaversa, Rossiyada uning rivojlanishi uchun eng qulay zamin kapitalizmning vujudga kelishi bilan sodir bo‘ldi... Shu tarzda polifonik romanning yaratilishi uchun obyektiv sharoit yuzaga keldi”⁵. Umuman, XIX asr oxirlariga kelib g‘arbda roman taraqqiyoti susayadi, ammo Rossiyada, ayniqsa, L.N.Tolstoy, F.Dostoyevskiyilar ijodida yangi tipdagi dostonlar paydo bo‘la boshladi. Roman janri taraqqiyotida yangilanish yuz beradi, rus romanchiligi yuksaladi. Nazariyotchi olim E.Xudoyberdiyev fikricha, “Tolstoy va Dostoyevskiy romanlarining xususiyatlaridan biri shundaki, ularda yozuvchilar insonning kundalik, maishiy, shu bilan birga, o‘ta shaxsiy kechinmalarida va harakatlarida ulkan, umumbashariy, olamshumul mazmunni aks ettira oldilar. Dostoyevskiy bunga “Jinoyat va jazo” singari polifonik, ya’ni ijtimoiy va shaxsiy sabablar, ko‘plab onglar, tafakkurlar, ovozlilar chambarchas birlashib ketgann roman yozish orqali erishdi”⁶.

Polifoniyaning badiiy maqsadi ma’lum bir asarning birligi doirasida borliqning turli masalalarini bir vaqtning o‘zida ifodalovchi, bir nechta turli va nisbatan mustaqil onglarning birgalikda yashashi, o‘zaro ta’siri va bog‘liqligini ko‘rsatishidir. “Polifonik rivoyat, boshqa tomondan, bir nechta onglarning birligi va ularning bir-biriga nisbatan o‘zaro ta’siri va har birining yakdillika nisbatan nisbiy alohidaligidan iboratdir”⁷. Ya’ni polifoniyada har bir ovoz mustaqil holda alohidalikni tashkil etadi, hech bir ovoz bir-biriga bo‘ysunmaydi, boshqacha aytganda, polifonik romanda qahramonlarning hech biri boshqasidan ustun bo‘lishga haqli emas. Zero, bayon etilayotgan holat har bir kishining xayolidan o‘tishi, har bir shaxsga mos kelishi ham mumkin. Bu turdagi bayon uslubi adabiyotshunoslik nazariyasida “polifonik bayon uslubi”⁸ deb izohlanadi.

M.Baxtin mashhur yunon faylasufi Suqrot ijodidagi dialoglarni o‘rganib, yunon tilini yaxshi bilishi, erkin muloqot qila olishi tufayli

⁴ Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Сов. Россия, 1979. – С.6.

⁵ <http://fayllar.org/mavzu-mixail-baxtin.html?page=4>

⁶ Худойбердиев Э. Адабиётшуносликка кириш – Т: Ўқитувчи, 2005. – Б.254.

⁷ Malczynski P. Polyphonic theory and contemporary literary practices (1984), New Prairie Press. 20th Century Literature: Vol. 9: Iss. 1, Article 7. <https://newprairiepress.org/sttcl/vol9/iss1/7/>

⁸ Қўчқорова М. Ҳозирги ўзбек насрида рамз ва метафора // “Шарқ юлдузи” журнали. 2011. № 2, – В.158-161.

qadimgi Rim va xalq o'g'zaki adabiyotida tadqiqotlar olib bordi, ularga asoslanib ko'povozlilikni qayta ishlash uchun birinchi qadamni qo'ydi, M.Baxtin ongida ushbu nazariya dastlabki "tomirlari"ning paydo bo'lishi bevosita F.Dostoyevskiy ijodi bilan bog'liq. Uning fikricha, F.Dostoyevskiy ko'povozli roman yaratuvchisi bo'lib, qator romanlarida polifonik nutqdan foydalangan va bu Yevropa adabiyotida monofonik (birovozli) oqimning tugatilishiga sababchi bo'lgan. Olim F.Dostoyevskiy nasridagi dialog strukturasi talqin etar ekan: "Dostoyevskiy badiiyat dunyosi markazida dialog turishi lozimligi o'z-o'zidan tushunarli. Unda dialog vositadan ko'ra maqsad bo'lib xizmat qiladi. Bu o'rinda dialog harakat maydoniga olib chiquvchi eshik emas, balki aynan harakatning o'zidir... Mavjudlik – muloqotga kirishmoq. Muloqot to'xtagan joyda hamma narsa tugaydi", degan fikrni ilgari suradi⁹. Dostoyevskiyning romanlarida har bir personaj alohida ohangni tashkil etadi va ularning jamlanmasi oxirgi kuyni yaratadi. Boshqacha aytganda, muallif hikoyaning (umuman, epik asarlar) markazida bo'lib, qaysidir ma'noda hikoyada qatnashgan har bir personaj uchun mas'ul bo'lib, ularning har biriga teng va fikr almashish imkoniyatini beradi. F.Dostoyevskiy romanlarida namoyon bo'ladigan narsa birgina muallif ongi bilan yoritilgan yagona obyektiv dunyoda ko'plab personajlar va taqdirlar emas, balki teng huquqli va har biri o'z dunyosiga ega bo'lgan ko'plab onglar birlashadi.

Polifonik roman nazariyasining shakliy yaratuvchilari sifatida M.Lermontov va N.Gogol ijodida ham qisman namoyon bo'lgan.

Shuningdek, polifonik roman nazariyasining o'zbek adabiyotiga kirib kelishi, shakllanishi O.Yoqubovning "Ko'hna dunyo" tarixiy romani bilan bog'liq. Mazkur roman o'zbek adabiyotida yaratilgan ilk polifonik asardir. O.Yoqubov romanida ulug' rus yozuvchisi F.Dostoyevskiy an'analari yo'lidan borib, polifonik (ko'povozlilik) nazariyasidan mahorat bilan foydalandi va hozirgi zamon uchun muhim bo'lgan, o'z nomi bilan ko'hna dunyo muammolarini hamda ulardan kelib chiqadigan g'oyaviy-badiiy falsafani yaratdi. Adabiyotshunos Z.Rahimov ta'kidlaganidek, "mazkur roman polifonik tabiati bilan o'zbek romani poetikasiga ko'pgina yangiliklar olib kelgan. Romanni sobiq Ittifoq, ayniqsa, o'zbek adabiyotshunoslarining diqqatini o'ziga jalb etgan, turli tortishuvlarga sabab bo'lgan fazilati ham aynan ko'povozlilik bo'lib, bu jarayon Yevropaning shu yo'nalishda yozilgan romanlaridan muallif hikoyachi nutqi, tafakkurning shukrona falsafa bilan sug'orilganligi kabi xususiyatlari ila ajralib turadi"¹⁰. Masalan, "Ko'hna dunyo" romanidagi

⁹ <http://fayllar.org/mavzu-mixail-baxtin.html?page=4>

¹⁰ Раҳимов З. "Кўҳна дунё" романи поэтикаси: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2005. – 137 б.

Bobo Xurmoning hikoyasida, dastlab, Bobo Xurmo ("Bog'i Firuz"dagi xurmozor egasi nutqidan hikoya faqatgina unga tegishlidek tuyiladi, "lekin uning "avra-astari"ni titkilasak, bu nutqning polifonik (ko'povozli) nutq ekanligining guvohi bo'lamiz. Mazkur nutq uch kishiga:

- a) rivoyatni so'zlayotgan Bobo Xurmoga;
- b) Bobo Xurmo "so'zlayotgan" sayyohga;
- c) har ikkalasini so'zlatayotgan muallifga tegishlidir.

"Shundaykim, qadim zamonlarda ikki xesh, ikki birodar safarga chiqmish. Yo'l yursa ham mo'l yurib, sahroda o'sgan bir sada tagiga borib qo'nmish. Topgan-tutganlarini baham ko'rib, suhbat qurmish. Shunda bir do'st ikkinchisidan: "Agar senga saodat yor bo'lib, poshsho bo'lsang nima qilar eding?" – deb so'ramish"¹¹.

Rivoya so'ngida berilgan yuqoridagi so'nggi nutqda muallif nutqi uch ovozlilikdan ajraladi. Bu orqali yozuvchning o'zi yashayotgan davrga, muhitga, o'z zamondoshlariga bergan bahosi anglashiladi.

"Ko'hna dunyo" romanining xotima qismida Ibn Sino va shogirdi Abu Ubayd al-Juzjoni bilan bo'lib o'tgan suhbatni ham ko'povozlilikning namunasi: "Shayx xayolga to'lib o'tirgan edi, mening qaraganimni ko'rib o'rnidan turdi:

– Donolar haq. Bu ko'hna dunyoda kimki jafo qilsa, jafo; vafo qilsa, vafo topg'usidir.

– Abu Shilqim ibn Shahvoniy-chi? – dedim men. Shayx uning nomini eshitib, xushnud kuldi".¹²

Shu o'rinda yozuvchi yana personaj nutqi orqali o'z qarashlarini ifoda etadi. Bu dunyoning vafo qilganlarga vafo, jafo qilganlarga jafo keltirishi, faqatgina o'sha davr jamiyati emas, balki hozirgi zamonda ham insonlarning afyun bilan zaharlanganligi, bu "afyun" (zahar) insonning azaliy dushmani – nafsi ekanligi, bularning boshida esa shaytonning turganligi g'oyasini ilgari suradi. Aynan shuning uchun ham, Ibn Shahvoniy ham taqdiri azalning jumbog'i bo'lib qolganligi, bu jumboqni yechishga esa donolar ham ojiz ekanliklarini aytadi. Ibn Sinoning "darhaqiqat, bu olamda mutolaa va mushohada baxtidan ulkan baxt yo'q ekan. Qo'lingga qog'oz-qalam ol, ishga kirishaylik, azizim!" deya shogirdiga aytgan gaplari ham faqatgina shayxga tegishli emas, uning ortida yozuvchi hayotidagi maqsad-muddaosi ham turibdi.

Xulosa qilib aytganda, polifonik talqin shakllarining adabiyotshunoslikka kirib kelishida M.Baxtinning tadqiqotlari katta ahamiyatga ega. Nazariyotchi olim, ilmiy qarashlari orqali F.Dostoyevskiy romanlarning to'la mohiyatini ochib bera oldi, uning

¹¹ Yoqubov O. Ko'hna dunyo. – Toshkent: Zukko kitobxon, 2021. – B.12.

¹² Yuqoridagi manba. – B.415.

“Jinoyat va jazo”, “Telba” va “Aka-uka Karamazovlar” romanlari asosida polifoniya nazariyasini ishlab chiqdi. Polifonik romanning adabiyotshunoslikda mavjud boshqa roman turlaridan, jumladan, tarixiy, harbiy, sarguzasht, maishiy, ma'rifiy, biografikdan tubdan farqlanuvchi roman shakli ekanligini ilmiy asosladi.

Adabiyotlar:

1. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Polifoniya>
2. Muxtorova F. Polifoniya – Toshkent: Barkamol fayz media, 2017, – B.12.
3. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Сов. Россия, 1979. С 6.
4. Худойбердиев Э. Адабиётшуносликка кириш – Тошкент: Ўқитувчи, 2005. 254-б.
5. Malcuzynski P. Polyphonic theory and contemporary literary practices (1984), New Prairie Press. 20th Century Literature: Vol. 9: Iss. 1, Article 7.

